

O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING BARQAROR FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISHDA RAQAMLI BANK HIZMATLARINI JORIY ETISH

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti
PhD-Azamat Tuygunovich Alikulov,
Katta o'qituvchi **Rashidov Raximjon Iskandarovich**,
"Bank ishi va auditi" yo'nalishi 2-bosqich talabasi
O'rinov Komiljon

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda tijorat banklari faoliyatida yo'lga qo'yilayotgan raqamli xizmatlar tavsiflanadi. Maqolada an'anaviy yo'nalishdagi banklar hamda yangi raqamli banklar faoliyati tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: bank, raqamlashtirish, TBS, Anorbank, kredit, omonat.

O'zbekiston Respublika Markaziy banki mas'uliyat yuklatilgan xodimlari Milliy matbuot markazida ommaviy axborot vositalari namoyandalari bilan mustaqillik yillarida bank tizimida amalga oshirilgan islohotlar, erishilgan samaralar bo'yicha ochiq muloqot tashkil etdi. Mustaqillik yillarida yurtimizda bank tizimi rivojiga qaratilgan birlamchi o'zgarishlar o'zining kutilgan natijasini ko'rsatmoqda. Bugungi kunda banklar tadbirkorlar bilan nafaqat xaridor, balki yaqindan birga amalga oshiruvchi hamkor, maslakdosh sifatida mustahkam aloqa o'rnatgan. O'z biznesini yo'lga qo'yish, rivojlantirish

istagida bo'lgan, ishning ko'zini biladigan yuridik va jismoniy shaxslarga banklar katta yordam berib kelmoqda. Bir so'z bilan aytganda, fuqarolarimiz ishonchini qozonadigan, keng qamrovli moliyaviy xizmatlarni ko'rsata oladigan bank tizimi shakllandi. Ayni paytda respublikamizda ish olib borayotgan 32 ta tijorat bank muassasalari orqali tizimda erishilgan ijobiy natijalar mustahkamlanmoqda. Insoniyat har kuni ko'plab axborotlarni qabul qiladi. Bunga mobil telefon, internet, smartfonlarning doimiy ravishda o'sib borayotgan texnik imkoniyatlari, insonlarning ijtimoiy tarmoqlarga jalb qilinishi va internet tezligining o'sishi

katta yordam beradi. Albatta, bugungi kunda axborot tizimining sezilarli darajada o'zgarishi asosida jamiyat, hukumat, iqtisodiyot, biznes, savdo va bank sohasidagi tub o'zgarishlarni ham kuzatishimiz mumkin.

Keling, raqamli bank o'zi nima va bank jarayonlari takomillashtirilgan tizimi qanday yo'lga qo'yilganligi haqida to'xtalib o'tsak.

Prezidentning "O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni imzolanganach, bank tizimiga chakana bank xizmatlariga ixtisoslashgan "raqamli" banklar va bank bo'linmalarini tashkil etish hamda innovatsion bank texnologiyalaridan foydalangan holda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yana-da kengaytirish vazifasi yuklatilgan.

Shunga ko'ra, O'zbekistonda 2020 yilda "Anorbank" va "TBC bank"lar raqamli bank sifatida ro'yxatga olindi.

Darhaqiqat, "raqamli bank" tushunchasi 2015-2020 yillar davomida Yevropa davlatlarida jadallik bilan rivojlangan. Raqamli banklar o'z

mijozlariga yanada qulaylik va foydali xizmatlarni taqdim etish maqsadida zamonaviy raqamli innovatsiyalardan keng foydalanadi.

Bugungi kunda raqamli bank sanalmish "Anorbank" va "TBC bank"lar ham o'z mijozlariga mobil ilovalar yoki statsionar kompyuterlar orqali to'liq raqamli xizmatni taqdim etmoqda. Bu shuni anglatadiki, raqamli bank mijozlari 24/7 tizimida bank xizmatlaridan foydalanishi mumkin. Ya'ni, raqamli bank tizimida mijozga mobil dasturi, mobil dasturga asosan esa yuqori texnologiyali IT-infratuzilma bilan ta'mirlangan bank operatsiyalarining yuqori moslashuvchanligi taqdim etiladi.

Hozirgi vaqtda mijozlar o'z hisobvaraqlarini masofadan turib, real vaqt rejimida Mobil banking – internet tarmog'i yordamida mobil telefon (smartfon) orqali bank xizmatlaridan foydalanishning zamonaviy usullar orqali bank xizmatlaridan foydalanuvchilarga bank hisobvarag'ini masofadan boshqarish imkonini beradi va deyarli barcha internet-banking operatsiyalarini ta'minlaydi. O'tgan 2018 va joriy 2022 yil, masofadan bank

xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlardan bu ko'rsatkich miqdori ancha o'sganini foydalanuvchilarning sonini ko'rishimiz mumkin. o'rganadigan bo'lsak, mamlakatimizda

Masofadan bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilarning soni 2018¹-2022² yil 1 yanvar holatiga

1-jadval.

№	Bank	Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar		Jismoniy shaxslar		Jami	
		2018	2022	2018	2022	2018	2022
1	Milliy bank	14 080	76,013	638 612	1,324,849	652 692	1,400,862
2	O'zbekiston sanoat-qurilish banki	36 983	48,318	80 568	2,611,236	117 551	2,659,554
3	Agrobank	41 190	171,027	1 305 140	2,993,635	1 346 330	3,164,662
4	Ipoteka-bank	14 926	132,546	70 762	1,816,496	85 688	1,949,042
5	Mikrokreditbank	5 310	51,926	63 209	718,490	68 519	770,416
6	Xalq banki	20 965	57,324	833 881	2,868,963	854 846	2,926,287
7	Savdogar bank	3 060	8,599	4 281	79,169	7 341	87,768
8	Qishloq qurilish bank	2 980	24,670	78 450	361,229	81 430	385,899
9	Turonbank	5 108	28,455	9 657	236,849	14 765	265,304
10	Hamkorbank	39 950	95,307	128 652	1,212,689	168 602	1,307,996
11	Asaka bank	3 404	32,277	535 732	902,397	539 136	934,674
12	Ipak Yo'li banki	5 951	37,935	111 709	988,393	117 660	1,026,328
13	Ziraat bank Uzbekistan	265	2,402	333	31,984	598	34,386
14	Trastbank	3 785	32,987	64 035	161,438	67 820	194,425
15	Aloqabank	4 944	22,672	152 169	483,142	157 113	505,814
16	KDB Bank O'zbekiston	398	876	15 055	35,384	15 453	36,260
17	Turkistonbank	892	3,769	1 128	15,453	2 020	19,222

¹ <https://cbu.uz/uz/statistics/paysistem/72730/>

² <https://cbu.uz/uz/statistics/paysistem/584045/>

18	Soderot bank Toshkent	11	218	12	1,702	23	1,920
19	Universal bank	1 739	7,940	6 475	95,065	8 214	103,005
20	Kapitalbank	6 115	36,099	47 337	301,216	53 452	337,315
21	Ravnaqbank	815	2,241	564	44,610	1 379	46,851
22	Davr-bank	4 832	24,261	6 942	89,480	11 774	113,741
23	Invest Finance bank	3 838	23,781	41 547	354,609	45 385	378,390
24	Asia Alliance bank	3 271	14,142	10 956	237,334	14 227	251,476
25	Hi-Tech bank	359	1,622	120	22,211	479	23,833
26	Orient Finans bank	2 610	23,777	17 423	340,546	20 033	364,323
27	Madad Invest bank	98	884	612	2,485	710	3,369
28	Uzagroeksportbank	-	110	-	1,288	-	1,398
29	Poytaxt bank	-	801	-	4,762	-	5,563
30	Tenge bank	-	645	-	7,202	-	7,847
31	TBC bank	-	0	-	313,474	-	313,474
32	ANOR bank	-	4,956	-	577,024	-	581,980
Jami		227 879	968,580	4 225 361	19,234,804	4 453 240	20,203,384

Chunonchi 2018 yilda Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar soni jami 227 879 nafar, jismoniy shaxslar esa 4 225 361 nafarni tashkil qilgan bo'sa bu ko'rsatkichlar 2022 yil 1-yanvargacha qariyb 5 barobar oshganligini va barcha tijorat banklarimiz shu jumladan yangi ochilgan tijorat banklarimiz ("Uzagroeksportbank", "Poytaxt bank", "Tenge bank", "TBC bank", "ANOR bank") ham xalqimizga

beminnat va zamonaviy xizmat ko'rsatib kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu natijalar bank xizmatlari va mahsulotlari turlari vaqt o'tgan sari kengayib borayotganida, ishbilarmonlik muhiti borgan sari yaxshilanib, banklar tomonidan ajratilayotgan kreditlar hajmi o'sayotganida aks etmoqda.

Aytish joizki, mijoz mobil banking yordamida

- ✦ bank kartalarining (kredit, debet va hokazo) holatini kuzatish;
- ✦ mobil va shahar telefon xizmatlari, internet-provayderlar, kommunal, kabel va raqamli televideniya xizmatlari uchun vositachilik haqlarisiz to'lovlarni amalga oshirish;
- ✦ onlayn konversiya amaliyotlarni o'tkazish;
- ✦ kartadan kartaga o'tkazmalarni amalga oshirish;
- ✦ operatsiyalarning avtomatik ijrosini sozlash – hisobvaraq bo'yicha yoki muayyan sanalarda belgilangan to'lovlar;
- ✦ pul mablag'larining bank hisobvarag'iga tushganligi haqida ma'lumot olish;
- ✦ bank kartasi orqali amalga oshirilgan operatsiyalar haqida ma'lumotnoma olish;
- ✦ onlayn-do'konlarda haridlarni amalga oshirish;
- ✦ kreditlarni so'ndirish, omonatlarga mablag' qo'shish;
- ✦ kredit olish;
- ✦ pul o'tkazmasini olish/yuborish;
- ✦ YHXBB jarimalarini to'lash;
- ✦ bank kartasini ochish;
- ✦ bank kartasini bloklash va blokdan yechish;
- ✦ bank kartasiga omonat bo'yicha foizlarni kirim qilish;
- ✦ bank kartasining amal qilish muddatini uzaytirish;
- ✦ mobil ilova orqali turli valyutalarda xalqaro pul o'tkazmalarini amalga oshirish.

kabi imkoniyatlarga ega.

Garchi bunday xizmatlar joriy etilganiga ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsa-da, lekin juda tez ommaviylashib ketdi. Xususan, so'nggi besh yilda ushbu xizmatlardan foydalanuvchi mijozlar soni qariyb 90 foiz³ ortdi yoki bugungi kunda 1,1 milliondan oshdi. Plastik kartochkadan foydalanish imkoniyatlari ham kengayib bormoqda. So'nggi besh yil mobaynida terminallar orqali amalga oshirilgan to'lovlar hajmi 5 marta ortdi. Bank tizimiga yangi ilg'or axborot texnologiyalarini joriy etilishi bilan tijorat banklari tomonidan

³ <https://nbu.uz/news/bank-tizimi-barqarorligining-asosiy-omillari/>

ko'rsatilayotgan xizmatlar tezkorligi, sifati va ishonchligi ham oshmoqda.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, tijorat banklarining transformatsiya jarayoni va raqamli bank tizimida ishlashga o'zgarishi bu – yangi axborot texnologiyalarini rivojlanishi va butun dunyo bo'ylab faol tarqalishiga javob hisoblanadi hamda

raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi. Boshqacha aytadigan bo'lsak, raqamli moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish mamlakat bank-moliya tizimi ravnaqining muhim yo'nalishi bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. (2019). *Law of the Republic of Uzbekistan. About the Central Bank of the Republic of Uzbekistan National Database of Legislation*: No. 03/19/582/4014. 12.11.2019.
2. Кейнес, Дж.М. (1999). *Общчая теория занятости, процента и денег*. Пер. с англ. (п.352). Moscow: Гелиос АРВ.
3. Мишкин, Ф.С. (2013). *Економическая теория денег, банковского дела и финансовйх рйнков*. Пер. с англ. (п.485). Moscow: ООО «И.Д. Виллиамс».
4. Taylor, J. (1993). *The Robustness and Efficiency of Monetary Policy Rules as Guidelines for InterestRate Setting by European Central Bank*. *Journal of Monetary Economics*, Vol. 43. Issues, pp. 655-679.
5. Bobakulov, T.I. (2008). *Problems of ensuring the stability of the national exchange rate in the Republic of Uzbekistan and ways to solve them*. I.f.d. ilm. dar. ol. three. aqd. et. diss. avtorefer. (p.27). Toshkent.
6. Yakubova, S. S. (2020). *Deposit policy of commercial banks and ways of its effective formation*. *Theoretical & Applied Science*, (11), - pp. 577-581.
7. Yakubova, Sh. Sh., Rashidov, R. I., Umarova, M. X., & Urinov, K. T. (2022). *Ways of effective implementation of monetary policy in our country*. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 03 (107), 859-864.
8. <https://cbu.uz>